

Estudo sobre o consumo de informações em portais de ECOS

O objetivo deste estudo é analisar as formas de consumo de informação com o propósito de compreender a sua influência com respeito à busca por fontes não oficiais para obtenção de conhecimento sob o ponto de vista de desenvolvedores de software no contexto de portais de Ecossistemas de Software.

Este estudo é conduzido por Thiago Parracho (UNIRIO) e Rodrigo Zacarias (UNIRIO), sob orientação dos profs. Rodrigo Santos (UNIRIO) e Marcos Seruffo (UFPA).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROCEDIMENTO

O questionário ocorrerá de forma on-line. Na primeira parte, pedimos que você responda à seção de caracterização de perfil fornecendo informações sobre sua experiência com desenvolvimento de software.

Na segunda parte, pedimos que você responda à seção sobre a forma como você obtém informações sobre as tecnologias com as quais você desenvolve.

Estima-se que sejam necessários 6 (seis) minutos para que as duas partes sejam respondidas.

Aceitando participar desta pesquisa de opinião, você concorda com os termos descritos abaixo.

CONFIDENCIALIDADE

Eu estou ciente de que os dados obtidos por meio deste estudo serão mantidos sob confidencialidade e os resultados serão posteriormente apresentados de forma agregada, de modo que um participante não seja associado a um dado específico, garantindo seu anonimato durante a divulgação dos resultados.

Tenho ciência de que os dados coletados nesta pesquisa serão utilizados para fins acadêmicos, podendo os resultados serem publicados em meios de comunicação científicos, tais como congressos e periódicos. Dessa forma, comprometo-me a não comunicar meus resultados enquanto o estudo não for concluído, bem como manter sigilo das técnicas e documentos apresentados e que fazem parte do estudo.

BENEFÍCIOS E LIBERDADE DE DESISTÊNCIA

Eu entendo que a minha participação nesta pesquisa de opinião é totalmente voluntária e que me recusar a participar não envolverá nenhuma penalização ou perda de benefícios. Se eu escolher, eu posso desistir de participar a qualquer momento. Eu também entendo que, caso escolha participar, posso me recusar a responder qualquer pergunta que não me sinta confortável em responder. Não há despesas pessoais para a participação neste estudo, bem como não há compensação financeira, pois a pesquisa

não sugere ônus aos participantes.

Eu entendo que, uma vez que o questionário tenha terminado, os dados fornecidos serão estudados visando analisar fatores que afetam a escolha da fonte no consumo de informações. Por fim, declaro que participo de livre e espontânea vontade com o único intuito de contribuir para a finalidade deste estudo.

Em caso de dúvidas, por favor escrever

para: thiago.parracho@uniriotec.br, rodrigo.zacarias@edu.unirio.br, rps@uniriotec.br e se_ruffo@ufpa.br.

***Obrigatório**

1. Eu declaro que concordo em participar deste estudo. *

Marcar apenas uma oval.

Concordo

Não concordo

Caracterização de perfil

2. E-mail *

3. Idade *

Marcar apenas uma oval.

Menos de 20 anos

Entre 20 e 29 anos

Entre 30 e 39 anos

Entre 40 e 49 anos

50 anos ou mais

4. Qual é o seu grau de formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Técnico
- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado

5. Em qual setor você atua? *

Você pode marcar mais de uma opção.

Marque todas que se aplicam.

- Público
- Privado
- Desenvolvedor independente
- Outro: _____

6. Em qual segmento você atua? *

Marcar apenas uma oval.

- Academia
- Indústria
- Ambos

7. Para qual ecossistema você desenvolve? *

Marque todas que se aplicam.

- Ecossistema fechado (p. ex.: SAP, GX Software, entre outros)
- Ecossistema aberto (p. ex.: MySQL/PHP, Eclipse, Microsoft, Linux/Linux Kernel, Apache Web Server, Google Chrome, Firefox, Ruby, Unity, entre outros)
- Ecossistema híbrido (p. ex.: Android e iOS)

8. Há quanto tempo você trabalha com desenvolvimento de software (em anos)? *
Escreva apenas o número inteiro, por favor.

Sobre o consumo de informações

Considere documentação oficial como sendo toda informação disponibilizada nos site oficiais de determinada linguagem de programação ou tecnologia.

9. 1 - Quais formas de obter informação que você utiliza para adquirir conhecimento sobre desenvolvimento de software? *

Marque todas que se aplicam.

- Fóruns
 Textos
 Vídeos
 Outro: _____

10. 2 - Quando você tem um problema no processo de desenvolvimento de software qual é sua primeira opção de busca da solução: *

Marcar apenas uma oval.

- Documentação oficial
 Fóruns (p. ex.: Stack OverFlow entre outros)
 Plataforma de vídeos (p. ex.: YouTube entre outras)
 Outro: _____

11. 3 - Quando você tem um problema no processo de desenvolvimento de software qual é sua segunda opção de busca da solução: *

Marcar apenas uma oval.

- Documentação oficial
- Fóruns (p. ex.: Stack OverFlow entre outros)
- Plataforma de vídeos (p. ex.: YouTube entre outras)
- Outro: _____

12. 4 - Você já utilizou fontes não oficiais para obter informações sobre uma determinada tecnologia (IDE, API, linguagem de programação, framework)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

13. 5 - Se sim, por quê?

14. 6 - O que mais te agrada no uso da documentação oficial de determinada tecnologia? *

15. 7 - O que mais te desagrada no uso da documentação oficial de determinada tecnologia? *

16. 8 - O que você acha sobre utilizar fontes não oficiais para obter informações sobre uma determinada tecnologia? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

